

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЧАЙНОГО ГРИБА. ОБЗОР
ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ****Бурак Л. Ч.**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

кандидат технических наук,

директор ООО «БЕЛРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск

Карбанович В.И.

Заместитель директора по технологии ООО «БЕЛРОСАКВА»,

Республика Беларусь, г. Минск

**TECHNOLOGICAL PROCESS OF KOMBUCHA PRODUCTION. REVIEW OF THE SUBJECT
FIELD****Burak L.,**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

candidate of technical sciences,

director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk.

Karbanovich V.

deputy director for Technology of BELROSAKVA LLC,

Republic of Belarus, Minsk

АННОТАЦИЯ

Объем мирового рынка чайного гриба за последние годы значительно увеличился. Данный напиток на основе зеленого или черного чая с добавлением сахара обычно ферментируют при температуре окружающей среды в течение нескольких дней с использованием целлюлозной пленки, также называемой чайным грибом, которая состоит из уксуснокислых бактерий и дрожжей. Цель статьи – критический обзор научных исследований влияния технологических параметров на процесс приготовления чайного гриба. В качестве материалов исследования послужили научные статьи, опубликованные в период с 2015 по 2023 год. Научный поиск проводили в научных базах данных Scopus и Web of Science. Поиск проводили с применением дескрипторов «чайный гриб», «чай», «зеленый чай», «черный чай», «обработка» и «ферментация». Среди статей, соответствующих критериям включения, для составления данного обзора было выбрано десять исследований. Результаты исследований показали, что на процесс производства чайного гриба существенное влияние оказывают тип травы, субстрата, время ферментации и температура. Во время ферментации чайного гриба сахароза под действием дрожжевых клеток гидролизует на фруктозу и глюкозу, которые затем метаболизируются до этанола. Дальнейшее окисление этанола уксуснокислыми бактериями приводит к образованию уксусной кислоты, которая снижает pH, а также способствует кислому вкусу чайного гриба. Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на оптимизацию параметров количества трав, субстратов, времени и температуры ферментации, поскольку эти параметры оказывают существенное влияние на конечный продукт и, следовательно, на его биологическую активность. Также необходимы дальнейшие исследования преобладающих бактерий и дрожжей, оказывающих основное влияние на ферментацию чайного гриба, для обеспечения эффективного контроля производственного процесса ферментации и получения качественного и безопасного ферментированного напитка.

ABSTRACT

The global market for kombucha has increased significantly in recent years. This green or black tea drink with added sugar is usually fermented at ambient temperature for several days using cellulose film, also called kombucha, which consists of acetic acid bacteria and yeast. The purpose of the article is a critical review of scientific research into the influence of technological parameters on the process of making kombucha. The research materials were scientific articles published between 2015 and 2023. The scientific search was carried out in the scientific databases Scopus and Web of Science. The search was conducted using the descriptors “kombucha,” “tea,” “green tea,” “black tea,” “processing,” and “fermentation.” Among the articles meeting the inclusion criteria, ten studies were selected for this review. Research results have shown that the type of herb, substrate, fermentation time and temperature have a significant impact on the production process of kombucha. During kombucha fermentation, sucrose is hydrolyzed by yeast cells into fructose and glucose, which are then metabolized to ethanol. Further oxidation of ethanol by acetic acid bacteria produces acetic acid, which lowers the pH and contributes to the sour taste of kombucha. Further scientific research should be aimed at optimizing the parameters of the number of herbs, substrates, fermentation time and temperature, since these parameters have a significant impact on the final product and, therefore, on its biological activity. Further research is also needed into the predominant bacteria and yeasts that have a major influence on kombucha fermentation to ensure effective control of the fermentation production process and to obtain a quality and safe fermented beverage.

Ключевые слова: чайный гриб, ферментация, субстрат, травы, антиоксидантная активность.**Keywords:** kombucha, fermentation, substrate, herbs, antioxidant activity.

Введение

Чайный гриб — это традиционный ферментированный игристый чайный напиток со слегка сладким и кисловатым вкусом, который употреблялся в Китае примерно с 220 г. до н.э. Напиток употребляют из-за его освежающих вкусовых качеств и предполагаемых свойств, способствующих укреплению здоровья. Сообщается, что доктор Комбу привез ферментированный чай в Японию около 414 года нашей эры, где его, по-видимому, применяли для лечения заболеваний пищеварительного тракта. Документально подтверждено, что название «Комбуча» происходит от слова «Доктор Комбу», а «ча» на японском языке означает чай. Чайный гриб был завезен в Россию как «чайный квас», а затем в 20 веке распространился в Восточную Европу. Популярность чайного гриба в России объясняется его предполагаемым благотворным действием при лечении заболеваний обмена веществ, геморроя и ревматизма. [1]. Объем мирового рынка чайного гриба за последние годы значительно увеличился. В 2018 году объемы производства чайного гриба составлял 1,5 миллиарда долларов США, и, по оценкам, к 2025 году он вырастет примерно до 5 миллиардов, при этом прогнозируемый совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 23% [1]. В последние десятилетия значительно растет интерес и беспокойство потребителей по поводу продуктов питания, причем не только в отношении их пищевой ценности, но и их происхождения и воздействия на здоровье. В результате спрос на так называемые «здоровые» и «функциональные» продукты питания относительно вырос, поэтому возникают новые возможности для бизнеса, основанные на функциональных напитках и пищевых продуктах с низкой калорийностью и высоким содержанием питательных веществ [2]. Чайный гриб — ферментированный напиток восточного происхождения, традиционно получаемый в результате ферментации зеленого чая (*Camellia sinensis* L.) или черного чая с добавлением биопленки под названием SCOBY (*Симбиотическая культура бактерий и дрожжей*). Большая часть напитка производится кустарным способом. Недавно была осуществлена разработка в промышленном масштабе на основе симбиоза уксусных бактерий, молочнокислых бактерий и осмофильных дрожжей, внедренных в целлюлозную сеть, ответственную за процесс ферментации. В результате получили освежающий, горько-сладкий и слегка газированный продукт [3]. Помимо привлекательных органолептических качеств, напиток имеет в своем составе биологически активные соединения, органические кислоты, этанол, водорастворимые витамины и различные микроэлементы, образующихся в процессе ферментации, которые варьируются в зависимости от типа чая, сырья и присутствующих в нем микроорганизмов чая SCOBY. В процессе производства осуществляется контроль времени и температуры ферментации [2]. Потребление чайного гриба в западных странах растет благодаря маркетингу, продвигаемому про-

изводителями, которые подчеркивают потенциальную пользу для здоровья от употребления этого напитка [4]. Есть доказательства того, что чайный гриб может способствовать стимулированию иммунной системы, смягчению желудочно-кишечных заболеваний, предотвращению некоторых видов рака за счет связывания полифенолов зеленого чая вокруг раковых клеток по сравнению с нормальными клетками, контролю сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращению микробных инфекций, обладает гипогликемическими и антилипидемическими свойствами, содержит значительная антиоксидантная активность и другие характеристики, которые варьируются в зависимости от процесса его производства [5-11]. Польза для здоровья от употребления чайного гриба может меняться в зависимости от условий обработки, которые способствуют изменению его питательной ценности. Эти изменения наглядно показывают в ходе своего исследования Aloulou *et al.* Авторы разработали чайный гриб из черного чая ферментацией в течение 12 дней при температуре 28 °C и обнаружили положительные результаты в отношении гипогликемических и антилипидемических реакций *in vivo*, вызванных присутствием органических соединений, образующихся в процессе производства, в зависимости от времени и температуры [8]. Yang, Z.-W., Ji, B.-P., Zhou, F. *et al.* продемонстрировали повышенную антиоксидантную активность чайного гриба при ферментации черного чая при 30 °C в течение 8 дней [8]. Chen X. получил результаты по антиоксидантной активности напитков, приготовленных из зеленого чая при температуре 24 °C в течение 14 дней [12]. Интерес к потреблению чайного гриба основан на тенденции потребителей вести более здоровый образ жизни, отдавая предпочтение продуктам с минимальной обработкой, без химических добавок и с высокой пищевой ценностью. С этой целью чайный гриб представляет собой натуральный напиток, компоненты которого различаются в зависимости от его обработки [13]. Эти различия в процессе производства напитков открывают пробелы и увеличивают потребность в исследованиях по стандартизации характеристик чайного гриба во время его обработки, поскольку состав и концентрация метаболитов зависят от источника инокулята, концентрации субстрата, чая, времени ферментации и используемой температуры. Цель статьи – критический обзор научных исследований влияния технологических параметров на процесс приготовления чайного гриба..

Материалы и методы

Проведенное исследование представляет собой систематический обзор литературы, подготовленный с тщательным отбором научных статей. Целью исследования было найти работы, в которых рассматривались бы результаты технологического процесса приготовления чайного гриба. Руководящим вопросом, который привел к этому обзору, было: «Каковы различия, которые проявляет чайный гриб во время его обработки?» Исследование соответствовало стандартам, установленным

«Предпочитаемыми элементами отчетности в систематических обзорах и мета-анализах» (PRISMA) для его структурирования [14]. В исследовании предлагалось проанализировать статьи, опубликованные в литературе в период с 2015 по 2023 год. Поэтому поиск работ проводился в период с августа по сентябрь 2023 года в источниках данных ScienceDirect, Scopus и Web of Science с использованием следующего ключа поиска: «чайный гриб», «чай», «зеленый чай», «черный чай», «обработка» и «ферментация». Логические операторы «И», «ИЛИ» и «НЕ» использовались для установления связи между дескрипторами в ключе поиска. Из отбора были исключены статьи, в которых были пред-

ставлены более ранние годы, неполный текст, другие языки, дублирующие исследования и/или обзорные работы.

Результаты и обсуждение

Первоначально было выявлено 133 статьи, тридцать четыре из которых были отобраны для полнотекстового чтения, а по итогам отбора десять статей соответствовали установленным критериям. Эти исследования были включены в этот обзор, демонстрируя влияние этого процесса на приготовление чайного гриба (Таблица 1.) Представлено описание исследований, включенных в обзор, охватывающих период с 2017 по 2022 год, в которых представлены исследования, которые в основном направлены на производство и характеристику чайного гриба.

Таблица 1

Обзор результатов научных исследований процесса приготовления чайного гриба

Цель исследования	Количество чая и сахара г/л	Время и температура	Основные результаты
Производство культивированного чайного гриба из черного и зеленого чая, анализ изменения функциональных компонентов и вкусовых веществ.	30 :100	4дня при T- 30 ⁰ С	Увеличение полифенолов и флавоноидов в обоих чаях. Кислотность 12,68 г/л у черного чая и 15,02 г/л у зеленого чая. Органические кислоты, содержащиеся в чае: щавелевая кислота, винная кислота, пировиноградная кислота, яблочная кислота, α-кетоглутарат, молочная кислота, уксусная кислота, янтарная кислота и лимонная кислота [15].
Производство неферментированных напитков из зеленого чая и напитков чайного гриба с использованием <i>Malvaviscus arboreus</i> и <i>Camellia sinensis</i> в качестве субстратов и оценка их физико-химических характеристик, токсичности <i>in vivo</i> , и антиоксидантной активности	5 :35	14дней 24 ⁰ С	Увеличение антиоксидантной, антимикробной, биостатической и фунгицидной активности; pH: 3,3; кислотность:3 ,90г/л; 4,5 ⁰ Брикса; галловая кислота 565 мкг GAE/мл. Тип субстрата, используемого при производстве чайного гриба, влияет на его биоактивные свойства [16].
Оценка микробиоты черного и зеленого чая с использованием чайного гриба, интегративный анализ физико-химических показателей ферментированного чая.	13:80	15 дней 28 ⁰ С	Преобладание <i>Komagataeibacter</i> и <i>Zygosaccharomyces</i> . Этанол ↓ 0,7 г/л для обоих чаев. Зеленый чай: pH 3,8; галловая кислота 7,6 мкг GAE /мл; кофеин 78,2 мг/л; кверцетин 0,226 мг/л. Черный чай: pH 3,1; галловая кислота 68,6 мкг GAE/мл; кофеин 205 мг/л; кверцетин 1,16 мг/л [17].
Производство и анализ ферментированного напитка из зеленого чая чайного гриба в разное время (7 и 14 дней) и оценка его антимикробной активности <i>in vitro</i> и <i>in situ</i> в восстановленном апельсиновом соке против различных штаммов <i>Alicyclobacillus</i> spp.	4:100	7 и 14 дней 25 ⁰ С	Увеличение способности улавливать свободные радикалы и антимикробной активности при 14-дневном процессе ферментации; бактериостатический эффект; идентификация лимонной кислоты, хлорогеновой кислоты, яблочной кислоты, катехина и галлокатехина [18].

Исследование профиля фенольных соединений чайного гриба, полученного из зеленого и черного чая, характеризующее его химический и микробиологический состав, а также определение его антиоксидантной способности, антибактериальной, цитотоксической и антипролиферативной активности.	12:50	10 при 25°C	Зеленый чай: ↑ бактерицидная и антипролиферативная активность; pH 3,2; кислотность 0,36 г/л; глюкуроновая кислота 1,17 мкг/мл; этанол 7,29 г/л; общее количество фенолов 0,70 мг GAE/мл. Черный чай: ↑ антиоксидантная способность; pH 3,5; кислотность 0,32 г/л; глюкуроновая кислота 0,47 г/л; этанол 4,90 г/л; общее количество фенолов 1,09 мг GAE/мл [2].
Культивирование чайного гриба из черного чая на нескольких субстратах, чтобы оценить их биологические и химические свойства и определить антиоксидантную активность.	4:7	12 при 28°C	Увеличение содержания полифенолов и флавоноидов, количество дрожжей и уксуснокислых бактерий, сухой массы грибов и общего белка; Общая кислотность, содержание этанола и общее содержание белка увеличивались по мере процесса ферментации до достижения пика через 6–8 дней; также увеличение в 3 раза антиоксидантной активности. против DPPH по сравнению с другими типами [19].
Оценка влияния геометрии сосуда путем изучения динамики и биоактивных свойств продуктов ферментации из черного чая из двух сосудов с разным соотношением поверхности/высоты, но одинаковым соотношением поверхности/объема.	10:70	21 при 25°C	Более высокое соотношение поверхность/высота (s/h), по-видимому, усиливает противовоспалительную активность чая чайного гриба, в результате чего значение IC50 составляло $9,0 \pm 0,1$ мкг/мл по сравнению с $24,3 \pm 0,2$ мкг/мл при самом низком соотношении. Что касается противораковой активности, самый высокий процент ингибирования 55,3% при концентрации 50 мкг/мл в отношении клеточной линии карциномы толстой кишки человека HCT-116 был получен с этилацетатным экстрактом после 21 дня ферментации по сравнению со значением 8%, полученным с тем же препаратом. экстракционный растворитель с использованием неферментированного черного чая [13].
Анализ качество чайного гриба из зеленого чая с параметром pH, густотой осадка, общей кислотностью и его ингибирующей способностью в отношении бактерий <i>Escherichia coli</i> и <i>Staphylococcus aureus</i> .	4:30	8 дней при 25°C	Было обнаружено значительное влияние на качество чайного гриба типов травяного чая, измеренное по изменениям pH, густоте осадка, общей кислотности и антибактериальной активности [20].
Оценить антиоксидантную активность, физико-химические и качественные свойства в разное время ферментации черного чая	10:15	32 при 25°C	↓ Антиоксидантная активность благодаря длительному времени ферментации; pH 4,3. Физико-химические свойства указывали на повышенную кислотность и мутность, что могло снизить потребительскую привлекательность сброженного напитка [21].
Подобрать и оптимизировать условия процесса ферментации черного чая и их влияние на микробиологические, органолептические и физико-химические изменения, уделяя особое внимание определению содержания сахара, спирта и органических кислот, в том числе полезной глюкуроновой кислоты, в разработанных напитках из чайного гриба.	6:100	10 дней при T-20, 25, 30°C	↑ Содержание глюкуроновой кислоты при всех температурах; ↓ содержание фруктозы, чем глюкозы; pH от 3,08 до 2,67. Определение оптимального времени ферментации и состава закваски требует дальнейших исследований, включая возможное образование полезных для здоровья ингредиентов во время ферментации, таких как витамин С или глюкуроновая кислота [22].

Травы, исследованные в статьях, представляли собой зеленый и черный чай, используемые для производства чайного гриба, и их количество варьировалось от 4 до 30 г/л напитка. Правильный выбор типа чая, используемого для производства чайного гриба, влияет на образование фенольных соединений, поскольку их усиление происходит за счет взаимодействия с консорциумом микроорганизмов во время процесса ферментации и может содержать более высокие или более низкие уровни определенных веществ [23]. Субстратом, используемым для приготовления чайного гриба в большинстве статей, является сахароза, применяемая в количествах от 7 до 100 г/л. Сахароза является наиболее часто используемым субстратом в исследованиях по производству чайного гриба. Средняя концентрация глюкозы, доступной для брожения, постепенно увеличивается за счет распада сахарозы в зависимости от дней и температуры брожения. Эта реакция помогает в процессе образования органических соединений. Постепенное высвобождение также контролирует образование алкоголя, который в зависимости от окружающей среды может быстро достигать максимального предела, разрешенного для безалкогольных напитков по состоянию брожения.

Не во всех исследованиях содержится информация об используемых микроорганизмах в симбиотических консорциумах для ферментации напитка. Только самые последние исследования Wang et al [15] и Barbosa C.D [17] идентифицировали и описали микроорганизмы, используемые в SCOBY для ферментации напитка, обеспечивая взаимодействие между дрожжами (*Saccharomyces*, *Schizosaccharomyces*, *Torulasporea* и *Wickerhamomyces*) и бактериями (*Komagataeibacter*, *Acetobacter*, *Gluconobacter* и *Lactobacillus*), образующими осмофильную сеть, ответственную за опосредование процесса. Тот факт, что в других исследованиях не выявили микроорганизмы, заключается в том, что процесс идентификации микроорганизмов является сложной процедурой и требует больше времени для исследования. Кроме того, разнообразие микроорганизмов может меняться в зависимости от состава симбиотического консорциума при наличии других биотических и абиотических факторов, способных препятствовать его развитию

Для параметров времени и температуры процесса ферментации чайного гриба представлены периоды от 4 до 32 дней ферментации при температуре от 24 до 30 °C. Условия ферментации, включающие время и температуру, влияют на потребление субстратов, влияя на конечное качество напитка с точки зрения производства органических кислот, витаминов и минералов [23,15]

В процессе ферментации температура становится ключевым фактором при приготовлении чайного гриба и может изменить питательный состав напитка. С повышением температуры биохимические реакции происходят быстрее, усиливая распад субстрата, ускоряя процессы и вызывая быстрое об-

разование соединений, которые могут быть как полезными, так и негативно оказывающими влияние на органолептические показатели

Различные параметры процесса приготовления оказывают влияние на pH, кислотность, содержание алкоголя и другие физико-химических показатели готового напитка.

Водородный потенциал (pH)

Значение pH в анализируемых работах показано в пределах 2,63–6,4. Измерение pH является фактором, по которому ведут контроль хода ферментации и определяют окончание процесса. Кроме того, концентрация ионов водорода является фактором, который может активировать или подавлять развитие микроорганизмов в пищевых продуктах [24]

Кислотность

Кислотность напитков, проанализированных в этом обзоре, составляла от 0,32 до 15,02 г/л. Такое изменение содержания кислоты отражает долю производственного процесса и, следовательно, образование вторичных метаболитов вследствие ферментации. Значительное влияние на кислотность оказали содержание органических кислот, таких как глюкуроновая, глюконовая, молочная, яблочная, лимонная, винная, фолиевая, малоновая, щавелевая, янтарная и пировиноградная (установленные в большинстве работ [2,16,17]). Следует отметить, что среди кислот, выявленных в чайном грибе, особого внимания заслуживает глюкуроновая кислота. Он возникает в результате микробиологического процесса окисления глюкозы и является одним из наиболее ценных и полезных компонентов, оказывающих детоксикационное действие в организме человека. Эта кислота обладает способностью связываться с ксенобиотиками, в том числе с фенолами, присутствующими в печени, что позволяет более эффективно выводить эти вещества почками. Глюкуроновая кислота также является предшественником биосинтеза витамина C [25].

Антиоксидантная активность

В чае также установлено наличие соединений, оказывающих антиоксидантную активность, таких как полифенолы и флавоноиды. Авторы Silva K.A. et.al. сообщили об увеличении антиоксидантной активности чайного гриба, полученного в процессе ферментации в течение 14 дней [16]. Как отмечают другие исследователи, после 14 дней брожения происходило снижение антиоксидантной активности напитка по мере увеличения дней брожения [19]. Это показывает, что длительность процесса ферментации оказывает влияние на содержание биологически активных веществ и соответственно антиоксидантную активность. Увеличение антиоксидантной активности может быть выше в присутствии ионов железа в зеленом чае [26].

Содержание алкоголя

Установленные уровни этанола в напитках варьировались от 0,7 до 32,8 г/л. Этанол — продукт, образующийся в процессе метаболизма глюкозы. Дрожжи ферментируют глюкозу и фруктозу в этанол, который затем окисляется молочнокислыми бактериями в уксусную кислоту, в зависимости от

периода и условий производства [19]. Чем дольше период ферментации и наличие сахарозы, тем больше образуется этанола, что наглядно показано в исследовании [13].

В целом во всех научных исследованиях установлено повышение антиоксидантной, антимикробной, биостатической и фунгицидной активности напитков, связанное с выявленным содержанием фенолов. Кроме того, важным моментом, который следует отметить является то, что чем больше время ферментации, тем ниже биологическая активность напитка по причине сбраживания субстратов консорциумом микроорганизмов

Выводы

Чайный гриб — это освежающий «живой» ферментированный напиток, и его популярность частично обусловлена этой характеристикой. Проведенный обзор научных исследований показал, что на процесс производства чайного гриба существенное влияние оказывают тип травы, субстрата, время ферментации и температура. Микробный состав закваски чайного гриба разнообразен и во многом не определен. Кроме того, кинетический характер роста доминирующих ферментирующих микробов во время ферментации недостаточно изучен. Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на оптимизацию параметров количества трав, субстратов, времени и температуры ферментации, поскольку эти параметры оказывают существенное влияние на конечный продукт и, следовательно, на его биологическую активность. Необходимо также рассмотреть возможность оптимизации процесса образования конкретных соединений, представляющих интерес, таких как глюкуроновая кислота. Также необходимы дальнейшие исследования преобладающих бактерий и дрожжей, оказывающих основное влияние на ферментацию чайного гриба, для обеспечения эффективного контроля производственного процесса ферментации и получения качественного и безопасного ферментированного напитка.

Литература

1. Kim J., Adhikari K. Current trends in kombucha: Marketing perspectives and the need for improved sensory research // *Beverages*. 2020. Т. 6. № 1. С. 15. <https://doi.org/10.3390/beverages6010015>
2. Cardoso, R.R., Neto, R.O., dos Santos D'Almeida, C.T. et al. Kombuchas from green and black teas have different phenolic profile, which impacts their antioxidant capacities, antibacterial and antiproliferative activities // *Food Research International*. 2020. V.128.p.108782 <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108782>
3. Leonarski, E., Cesca, K., Zanella, E., Stambuk, B.U., de Oliveira, D. & Poletto, P. Production of kombucha-like beverage and bacterial cellulose by acerola byproduct as raw material // *LWT*. 2021.V. 135. p. 110075 <http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110075>
4. Watawana, M.W., Jayawardena, N., Chaminie, G. & Waisundara, V. Health, wellness, and

safety aspects of the consumption of kombucha // *Journal of Chemistry*. 2015.V. 12. pp. 1–12 <http://dx.doi.org/10.1155/2015/591869>

5. Chen, C. & Liu, B.Y.V. Changes in major components of tea fungus metabolites during prolonged fermentation // *Journal of Applied Microbiology*. 2020.V. 89. pp. 834–839
6. Greenwalt, C.J., Steinkraus, K.H. & Ledford, R.A. Kombucha, the fermented tea: microbiology, composition, and claimed health effects // *Journal of Food Protection*. 2000.V. 63. pp. 976–981.
7. Chu, S. & Chen, C. Effects of origins and fermentation time on the antioxidant activities of kombucha // *Food Chemistry*. 2006. V. 98. pp. 502–507.
8. Yang, Z.-W., Ji, B.-P., Zhou, F. et al. Hypocholesterolaemic and antioxidant effects of kombucha tea in high-cholesterol fed mice // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2009.V.89.pp.150–156.
9. Aloulou, A., Hamden, K., Elloumi, D. et al. Hypoglycemic and antilipidemic properties of kombucha in alloxan-induced diabetic rats // *Complementary and Alternative Medicine*. 2012.V. 12. pp. 12–63.
10. Abdolahad, M., Janmaleki, M., Mohajezadeh, S., Akhavan, O. & Abbasi, S. Polyphenols attached graphene nanosheets for high efficiency NIR mediated photodestruction of cancer cells // *Materials Science and Engineering*. 2013.V. 33. pp. 1498–1505
11. Ilicic, M., Kanurić, K., Milanović, S., Djurić, E.L.M. & Malbaša, R. Lactose fermentation by kombucha—a process to obtain new milk-based beverages // *Romanian Biotechnological Letters*. 2012.V. 17. pp. 7013–7021.
12. Chen, X. Study on anti-oxidant capacity of different tea. (Master's thesis) // *Hunan Agriculture University*. 2012.
13. Villarreal-Soto, S.A., Beaufort, S., Bouajila, J. et al. Impact of fermentation conditions on the production of bioactive compounds with anticancer, anti-inflammatory and antioxidant properties in kombucha tea extracts // *Process Biochemistry*. 2019. V.83. pp. 44–54.
14. Liberati, A., Altman, D.G., Tetzlaff, J. et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration // *Journal of Clinical Epidemiology*. 2009.V. 62. e1–e34.
15. Wang, X., Wang, D., Wang, H. et al. Chemical profile and antioxidant capacity of kombucha tea by the pure cultured kombucha. // *LWT*. 2022. V.168. p.113931.
16. Silva, K.A., Uekane, T.M., Miranda, J.F.D. et al. Kombucha beverage from non-conventional edible plant infusion and green tea: characterization, toxicity, antioxidant activities and antimicrobial properties // *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*. 2021.V. 34. p.102032.
17. Barbosa, C.D., Trovatti Uetanabaro, A.P., Rodrigues Santos, W.C. et al. Microbial–physicochemical integrated analysis of kombucha fermentation // *LWT*. 2021.V.148. p.111788.
18. Mizuta, A.G., de Menezes, J.L., Dutra, T.V. et al. Evaluation of antimicrobial activity of green tea

kombucha at two fermentation time points against *Allycyclobacillus* spp // *LWT*. 2020.V. 130. p. 109641

19. Ahmed, R.F., Hikal, M.S. & Abou-Taleb, K.A. Biological, chemical and antioxidant activities of different types kombucha // *Annals of Agricultural Sciences*. 2020. V. 65. pp. 35–41
<https://doi.org/10.1016/j.aogas.2020.04.001>

20. Primiani, C.N., Pujiati, M.M. & Ardhi, W. Kombucha fermentation test used for various types of herbal teas // *Journal of Physics: Conference Series*. 2018. V. 1025. pp. 9–18.

21. Amarasinghe, H., Weerakkody, N. & Waisundara, V. Evaluation of physicochemical properties and antioxidant activities of kombucha 'tea fungus' during extended periods of fermentation // *Food Science and Nutrition*. 2018.V. 6. pp. 659–665.

22. Neffe-Skocinska, K., Sionek, B., Scibisz, I. & Kołozyn-Krajewska, D. Acid contents and the effect of fermentation condition of kombucha tea beverages on physicochemical, microbiological and sensory properties // *Cyta – Journal of Food*. 2017.V. 15. pp. 601–607.

23. Jung, Y., Kim, I., Mannaa, M. et al. Effect of kombucha on gut-microbiota in mouse having non-alcoholic fatty liver disease // *Food Science and Biotechnology*. 2018. V. 28.p. 261267.

24. Malbaša, R., Lončar, E. & Djurić, M. Comparison of the products of kombuchafermentation on sucrose and molasses // *Food Chemistry*. 2008.V. 106. pp.1039–1045.

25. Jayabalan, R., Marimuthu, S., Thangaraj, P. et al. Preservation of kombucha tea - effect of temperature on tea components and free radical scavenging properties // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2008.V. 56. pp.9064–9071.

26. Akhavan, O., Kalae, M., Alavi, Z., Ghiasi, S. & Esfandiari, A. Increasing the antioxidant activity of green tea polyphenols in the presence of iron for the reduction of graphene oxide // *Carbon*.V. 50.pp. 3015–3025.